

STRATÉGIES MARKETING POUR LA VIANDE OVINE

CHAÎNE DE VALEUR DE LA VIANDE

1. Mouton mérinos à Finca Las Albaidas, Córdoba 2. Transhumance de mouton Las Albaidas, Cordoue 3. Légende de la photo Localisation et surveillance des animaux de lasalbaidas.es. Informations fournies au consommateur final. 4. Dispositif de suivi GPS

LE QUOI ET LE POURQUOI :

La consommation de viande ovine en Espagne connaît un déclin progressif, en raison de son association quasi exclusive aux fêtes de fin d'année, notamment Noël. Cette baisse s'explique par l'évolution des habitudes alimentaires et la concurrence accrue d'autres viandes, souvent plus abordables. Face à ce constat, Ganadería Las Albaidas – un élevage ovin de race mérinos situé aux abords de Córdoba – a mis en place une stratégie de différenciation axée sur la transparence et la traçabilité. Concrètement, chaque emballage intègre un code QR permettant au consommateur d'accéder à des informations détaillées sur l'élevage extensif et transhumant des agneaux.

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ

Comment maintenir un système d'élevage durable en milieu périurbain ?

La race mérinos, élevée en système extensif, tire parti d'une grande diversité de ressources naturelles : pâturages de plaine et de montagne, zones périurbaines, oliveraies conduites en agriculture biologique, ainsi que les chaumes des cultures céréalières environnantes, caractéristiques de la campagne cordouane. Ce mode d'élevage repose sur la transhumance, une pratique traditionnelle qui optimise l'utilisation des parcours naturels et réduit significativement le recours à l'affouragement en étable. Cette approche présente un double avantage : d'une part, elle améliore la qualité organoleptique de la viande, grâce à une alimentation variée et naturelle ; d'autre part, elle génère des bénéfices environnementaux majeurs, en contribuant à la préservation et à l'enrichissement des espaces verts périurbains – véritables « poumons » écologiques de la région. Par ailleurs, ce système favorise le bien-être animal, les troupeaux évoluant en liberté durant la quasi-totalité de l'année, dans un environnement adapté à leurs besoins éthologiques.

MOTS-CLÉS : Consommation, mouton mérinos, viande, chaîne de valeur, stratégie, différenciation, transhumance

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Avantages de la différenciation dans le secteur

La stratégie marketing s'appuie sur une plateforme numérique, mais son innovation majeure réside dans son système d'étiquetage intelligent. Grâce à l'intégration de technologies de pointe combinant blockchain et géolocalisation GPS, chaque emballage devient une source d'informations vérifiées sur l'élevage : cartes détaillées des parcelles pâturées, nature des clôtures, durée de pâturage des mères, et même des images actualisées des troupeaux. Cette transparence totale permet aux consommateurs de retracer précisément l'origine et les conditions de production, renforçant ainsi leur perception de la qualité et leur fidélité à la marque.

Ce système de traçabilité certifiée, associé à un modèle de vente directe, donne aux producteurs un contrôle complet sur la commercialisation, de la ferme jusqu'au client final. Il leur permet d'intégrer et valoriser économiquement les bénéfices environnementaux et éthiques de leur mode de production. Ce modèle de circuit court se révèle moins sensible aux fluctuations du marché et génère une valeur ajoutée supérieure par rapport aux canaux traditionnels. Pour les consommateurs, cette approche élargit les options d'achat éclairé, tandis que pour les producteurs, elle représente une nouvelle opportunité de diversification commerciale.

FAITS SAILLANTS:

- **L'alliance du marketing digital et de technologies de traçabilité innovantes (blockchain et GPS appliquées à la filière ovine) donne aux consommateurs un accès direct, via l'étiquette, à toutes les données sur l'origine et le parcours des animaux, assurant une transparence complète.**
- **Le GPS permet de retracer précisément l'historique de chaque pièce de viande, améliorant la perception qualité et renforçant la fidélisation des clients grâce à cette traçabilité vérifiable.**
- **La transhumance optimise l'utilisation des pâturages naturels, augmentant significativement la part d'herbe fraîche dans l'alimentation des troupeaux comparée aux systèmes d'élevage classiques.**

Bétail de la ferme Albaidas - transhumance

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, España.

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.